

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ СОРБЦИИ СИНТЕЗИРОВАННЫХ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ АЙЛАНТОВОГО ДЕРЕВА В РАСТВОРАХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЛЕЙ

Тухтаев Феруз Садуллоевич

PhD, доцент, Навоийский государственный педагогический институт

Шоназарова Наргиза Улугбековна

студентка по направлению «Химия», Навоийский государственный педагогический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7256225>

Аннотация. В данной статье изучена кинетика сорбции сорбентов, полученных на основе дерева айланты. Кинетику сорбции изучали в 0,1 М растворах солей $AlCl_3$, $MgCl_2$, $CoCl_2$, $Fe(NO_3)_3$, $CaCl_2$.

Ключевые слова: Сорбент, раствор, сорбция, кинетика, древесина, уголь, сточные воды, ион, соль.

STUDY OF THE KINETICS OF SORPTION OF SYNTHETIZED SORBENTS ON THE BASIS OF AILLANTWOOD IN SOLUTIONS OF INORGANIC SALTS

Abstract. In this article, the sorption kinetics of sorbents obtained on the basis of the ailanthus tree has been studied. The sorption kinetics was studied in 0.1 M solutions of $AlCl_3$, $MgCl_2$, $CoCl_2$, $Fe(NO_3)_3$, and $CaCl_2$ salts.

Keywords: Sorbent, solution, sorption, kinetics, wood, coal, waste water, ion, salt.

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время в мире широко применяются сорбенты для очистки промышленных сточных вод, используемых в технических целях, от отходов различной химической и биологической природы, а также для очистки химических и металлургических сточных вод от цветных ионов тяжелых и благородных металлов.

Кроме того, сорбенты на основе угля важны для очистки промышленных сточных вод и извлечения ионов цветных металлов.

Также проведено множество научных исследований по созданию технологии очистки органических соединений из состава сточных вод путем получения сорбентов на основе стволов деревьев и отходов, с использованием методов их активации.

Ожидают научного решения научно-исследовательские работы по следующим направлениям:

- обоснование методов получения и активации сорбентов с высокими сорбционными свойствами;
- исследование изотерм сорбции сорбентов;
- необходимо описать их физико-механические свойства, сорбционную емкость и сорбционно-структурные свойства, уровень устойчивости к внешним агрессивным средам, размеры их пор с помощью уравнений объемной теории насыщения.

В настоящее время в республике достигнуты теоретические и практические результаты по активации сорбентов с высокими сорбционными свойствами на основе местных древесных опилок и отходов и использованию их в различной сорбционной очистке, то есть в очистке сточных вод от остатков органических веществ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методом пиролиза в лабораторных условиях получены активированные угольные сорбенты при различных температурах на основе стружки дерева Айлант в лабораторных условиях и проанализированы их физико-химические свойства.

Влажность полученных образцов исследовали по ГОСТ 11014-2001, ГОСТ 25336. Образцы измеряли с точностью $1,0 \pm 0,1$ г $0,0002$ г. Его нагревали в сушильном шкафу (160 ± 5) °С в течение 30 минут.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для определения влажности использовалась следующая формула.

$$w = \frac{m_1}{m} \cdot 100\%$$

m - исходная масса образца

m_1 - масса после сушки

Количество золы определяли по ГОСТ 11022-95. Образцы взвешивают в тигле диаметром 15 мм с точностью от 1 г до $0,0002$ г. Муфель нагревали в печи (810 ± 15) °С в течение 60 минут.

Количество аналитической золы определяли по формуле определения А %.

$$A = \frac{m_3 - m_1}{m_2 - m_1} \cdot 100\%$$

m_1 - масса тигля гр;

m_2 - масса вместе с тиглем и навеской гр;

m_3 - вместе с золой тигля гр.

Массу полученного образца рассчитывали по приведенной выше формуле.

На следующем этапе с помощью температуры определяют степень прочности, пористость и ряд других свойств активированного угля.

Ацетоновую пористость угольных сорбентов, полученных методами термоактивации на основе стволов дерева айлант, определяли по методике, разработанной на основе ГОСТ 6217-52.

Первоначально пористость образцов угля, отобранных при 500 °С, и привозного угля БАУ-А определяли ацетоном. Все пробы угля были отобраны крупностью 2-5 мм. Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица.1

Пористость образцов угля по ацетону

Наименование образцов	Температура активации; °С	Пористость по ацетоновый; %
Сорбент на основе айлантового дерева	500	42,5
Сорбент на основе орехового дерева	500	34,8
Сорбент на основе кленового дерева	500	41,8
БАУ-А	500	43,8

На основании полученных опытов данные видно, что эффективность древесного угля айлант высока по сравнению с другими древесными углями и близка к результатам взятого для сравнения древесноугольного сорбента БАУ-А.

ОБСУЖДЕНИЕ

Процесс ионного обмена между сорбентами и водой зависит от окружающей среды и температуры растворов.

Для поглощения ионов кальция и магния в этой воде были взяты пробы по 1 г активированных угольных сорбентов на основе стружек дерева айланта и сорбентов марки БАУ-А2, и их заранее приготовили со 100 мл 0,1М концентрации. $AlCl_3$, $MgCl_2$, $CoCl_2$, $Fe(NO_3)_3$ анализы проводили в среде солей $CaCl_2$ и сравнивали друг с другом.

В мерные колбы набирали по 100 мл 0,1 М раствора соли $AlCl_3$, в эти растворы набухали 1 г сорбентов на время от 10 до 60 мин. Концентрацию иона Al^{3+} в растворе определяли фотоколориметрическим методом. На рис.1 представлены кинетические кривые комплексообразования сорбента на основе стружки дерева Айлант и сорбентов БАУ-А2 с ионом Al^{3+} .

Рис. 1.

Кинетика сорбции ионов Al^{3+} активированными сорбентами в среде 0,1М раствора $AlCl_3$ при температуре 30°C

Статическая обменная емкость активированных сорбентов равна 2,0 мг-экв/г по NaOH.

Из рисунке 1 видно, что в первые 10 минут АС хорошо сорбируют ионы Al^{3+} , а в последующие минуты этот процесс замедляется. Мы можем связать это с органическим составом АС. Ионы алюминия связывались с АС и образовывали комплексные соединения.

По оставшимся в растворе ионам Al^{3+} также можно видно, что процесс сорбции ускоряется, когда рН среды раствора ниже 5.

После этого были также изучены сорбционные свойства сорбента на ионы Ca^{2+} и Mg^{2+} , присутствующие в жесткой воде. Затем с этих сорбентов отбирали пробы и испытывали их в среде растворов солей $MgCl_2$ и $CaCl_2$. Результаты исследования представлены на рисунках 2-3.

Рис 2.

Кинетика сорбции иона Mg^{2+} АС в среде раствора $MgCl_2$ с концентрацией 0,1М при температуре 30°C

На рис. 2 готовили 100 мл 0,1 М раствора соли $CaCl_2$ и изучали состояние сорбции ионов металла Mg^{2+} активированным сорбентом на основе дерева Айлант и сорбентов БАУ-А2. Из результатов исследований видно, что активированный сорбент на основе дерева Айлант ближе по показателям сорбции ионов Mg^{2+} к сорбентам марки БАУ-А2.

Эксперимент также проводился с раствором соли $CaCl_2$.

Рисунок 3.

Кинетика сорбции ионов Ca^{2+} АС в среде 0,1М раствора $CaCl_2$ при температуре 30°C

С целью изучения сорбции ионов других металлов ФТС также было проведено научное исследование с раствором соли CoCl_2 . Его изучали по количеству ионов Co^{2+} в растворе. Результаты анализа представлены на рисунке 4.

Рисунок 4.

Кинетика сорбции ионов Co^{2+} АС в среде раствора CoCl_2 с концентрацией 0,1М температуре при 30°C

По результатам анализа АС образует комплекс с ионами металлов. Из результатов анализа видно, что АС на основе дерева Айлант показали сорбционную емкость, близкую к показателю сорбции сорбентов марки БАУ-А2. Это можно объяснить количеством реакционноспособных функциональных групп в АС. Чем больше реакционноспособных

функциональных групп в макромолекуле, тем эффективнее процесс ионного обмена и тем выше удерживание комплексных ионов металлов.

ВЫВОДЫ

При изучении кинетики сорбции активированного угля сорбентом на основе айлантового дерева в интервале температур от 20°C до 50°C установлено, что сорбционная способность сорбента увеличивается с повышением температуры.

При изучении температурной зависимости кинетики сорбции ионов Al^{3+} , Mg^{2+} , Co^{2+} , Fe^{3+} и Ca^{2+} активированным углем сорбентом установлено, что ион Al^{3+} сорбируется сильнее всех ионов. Это можно объяснить малым ионным радиусом иона алюминия и проникновением иона металла в поры сорбента.

REFERENCES

1. Мухин В.М. Производство и применение углеродных адсорбентов: учеб. пособие / В.М.Мухин, В.Н. Клушин // М.: Российский химико-технологический университет им. М.В.Менделеева, 2012. – 308 с
2. Dabrowski A. Adsorption-from theory to practice // *Advances in Colloid and Interface Science.* - 2001. - №93. – p.135–224.
3. Кузнецов Б.Н. Синтез и применение углеродных сорбентов // *Соросовский образовательный журнал.* –1999. – №12. – С. 29-34.
4. Moreno-Castilla C. Adsorption of organic molecules from aqueous solutions on carbon materials // *Carbon.* – 2004. - №42. – p.83–94
5. Смирнов А.Д. Сорбционная очистка воды. - Л: Химия, 1982. – 168 с.
6. Саврасова Ю.А. Углеродные адсорбенты на основе лигноцеллюлозных материалов / Ю.А.Саврасова, Н.И.Богданович, Н.А.Макаревич, М.Г.Белецкая // *Лесной журнал.* - 2012. - №1. - с. 107-112.
7. Masakatsu M. Rapid microwave pyrolysis of wood / M.Masakatsu, K.Harumi, T.Shikenobu, T.Kenji, A.Koji // *J.Chem. Eng. Jap.* – 2000. – vol. 33, iss. 2. – PP. 299-302.
8. Тўхтаев Ф.С., Негматов С.С., Джалилова И.С., Шо Назарова Н.У., Садинова О.О., Хикматов А.А. $Fe(NO_3)_3$ эритмаси таркибидаги Fe^{3+} ионининг кинетик сорбциясини ўрганиш, *Металлорганик юқори молекулали бирикмалар соҳасидаги долзарб муаммоларнинг инновацион ечимлари*” Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент. 28-май, 2021. 341-344 бет
9. Tukhtaev F.S DJalilova I.S., Shonazarova N. Sadinova O. Strength characteristics of bentonite filler sorbents (PANI-PAC). //“*International journal for innovative engineering and management research*”. Volume 10. Issue 3. pp. 114-115.
10. Тўхтаев Ф.С., Джалилова И.С., Садинова О.О., Изучение кинетической сорбции иона Fe^{3+} в растворе $Fe(NO_3)_3$ / *Металлорганик юқори молекулали бирикмалар соҳасидаги долзарб муаммоларнинг инновацион ечимлари*” Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент. 28-май, 2021. 341-344 бет